

УДК 7.036(479.24)

ЭВОЛЮЦИЯ ОБЛИКА ДЕДЕ КОРКУТА В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Р.А. Гулиев

Анализируется эволюция художественного облика Деде Коркута – важного литературного героя, широко распространенного в фольклоре тюркских народов. Автор подчеркивает, что образ Деде Коркута воплощен не только в искусстве Азербайджана, но и Казахстана, Татарстана и других республик. По мере развития изобразительного искусства в течении XX в., таких его составных частей, как живопись, графика, иллюстрирование книг, развивался и этот многоликий, полулегендарный образ мудрого старца, достигнув своего расцвета в период независимости Азербайджана и других тюркских народов. Исследуя работы, автор выявляет своеобразные особенности в эволюции облика, сопоставляя их между собой и обнаруживая в них принципы, общие для тюркского мира.

Ключевые слова: Деде Коркут; тюрк; художник; образ; кобыз.

КӨРКӨМ ӨНӨР ИСКУССТВОСУНДА КОРКУТ АТАНЫН ОБРАЗЫНЫН ЭВОЛЮЦИЯСЫ

Р.А. Гулиев

Бул макалада түрк элдеринин фольклорунда кеңири тараган, маанилүү адабий каарман – Коркут атанын көркөм образынын эволюциясы талдоого алынган. Автор белгилеп кеткендей, Коркут атанын образы Азербайжандын искусствосунда гана эмес, ошондой эле Казахстандын, Татарстандын жана башка республикалардын искусствосунда да чагылдырылган. XX кылымда көркөм сүрөт искусствосунун живопись, графика, өнүгүшүнө жараша китептерди иллюстрациялоо сыяктуу түзүмдүк бөлүктөрүнүн өнүгүшүнө жараша ушул көп кырлуу, уламышка айланган акылдуу карыянын образы да өнүгүп жүрүп отуруп, Азербайжандын жана башка түрк элдеринин көз карандысыздыгынын мезгилинде өзүнүн гүлдөгөн дооруна жеткен. Автор эмгектерди изилдөө менен, ушул образдын эволюциясындагы өзгөчөлүктөрдү аныктап, аларды бири-бирине салыштыруу менен, жалпы түрк дүйнөсү үчүн бирдей принциптерди табат.

Түйүндүү сөздөр: Коркут ата; түрк; сүрөтчү; образ; комуз.

THE EVOLUTION OF THE CHARACTER OF DEDE KORKUT IN THE FINE ART

R.A. Guliev

The paper is devoted to the problem of the evolution of the artistic character of Dede Korkut - the legendary literary hero, widely spread in the folklore of the Turkic peoples. The author emphasizes that the image of Dede Korkut is embodied not only in the art of Azerbaijan, but also in Kazakhstan, Tatarstan and other republics. As the development of fine art throughout the 20th century, such as painting, graphics, illustrating books, this multi-faceted image of the wise old man also developed reaching its heyday during the independence of Azerbaijan and other post-Soviet Turkic countries. Investigating works the author reveals peculiar features in the evolution of the image, comparing them with each other and revealing in them the principles common to the Turkic world.

Keywords: Dede Korkut; Turkish; painter; image; kobyz.

Известная науке с XIX в. “Книга моего деда Коркута” стала источником художественных тем и образов для изобразительного искусства, начиная с середины XX столетия.

Эволюцию визуального облика Деде Коркута необходимо рассматривать в общем контексте

становления профессиональной школы живописи и скульптуры в Азербайджане, которое происходит на рубеже XIX–XX вв. Создание в Баку Государственного Художественного училища, формирование профессионального сообщества художников, дальнейшее развитие

Рисунок 1 – Баки Урманче. “Молодой Коркут” 1942

художественной жизни в целом – все эти и другие события создали необходимую творческую среду для расширения жанрового и образно-тематического спектра изобразительного искусства Азербайджана в конце 1940 – начале 1950-х гг.

Народный художник Татарстана и России, лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Г. Тукая, почетный гражданин Казани Баки Урманче (1897–1990), обратившись к эпосу Деде Коркут в 1940-х и вновь в 1970-х гг., создал неповторимые и запоминающиеся произведения на эту тему. Умеющий повышать эмоциональное воздействие своих произведений, художник создал композиции, вызывающие у зрителей волнение и трепет. Один из моментов, привлекающих внимание, заключается в том, что в картине “Молодой Коркут” мы видим мудрого старца в молодые годы (рисунок 1). До сих пор ни один мастер не нашел в себе смелости изобразить этот образ в облике юноши. Эта попытка остается первой и пока единственной.

В первых композициях развитие событий, происходящих в эпосе, основывается на принципе повествовательности, и, с другой стороны, изображается, как бы выхватывая одно мгновение из жизни. С такими особенностями изображения мы чаще всего встречаемся в художественном стиле миниатюры. Это было связано

с тем, что резко возрос интерес к эпосу “Деде Коркут” после первых изданий книги. К изданию книги широко привлекались художники-оформители. Для того, чтобы оживить образы эпоса в воображении читателя, явно ощущалась потребность в иллюстрациях. По этой причине первые композиции исполнялись в традициях стиля миниатюры.

После М. Абдуллаева автором, обратившимся к этой теме в рамках стиля миниатюры, стал отличающийся своим редким талантом азербайджанский художник Фахреддин Мамедвелиев. Его отец, известный каллиграф Сейфеддин Мамедвелиев так вспоминает эти дни: “Сыну дали книгу “Деде Коркут”, чтобы создать вариант традиционных миниатюр Азербайджана. Он подготовил около 80 эскизов” [1; 5].

Созданные им произведения батального жанра доносят до нас из далекого прошлого героическую историю тюркской культуры. В завершенных, уравновешенных композициях очень тонко подмечены ритмические моменты и мужество образов созданных батальных сцен.

Насколько ни были бы близки нам по своему визуальному языку образы М. Абдуллаева, созданные Фахреддином Мамедвелиевым сцены [3], пожалуй, более всего близки временам сдвой древности, которых мы никогда не видели и не сможем увидеть [2, с. 75].

Исследуя образ Деде Коркута в изобразительном искусстве, необходимо отметить, что несмотря на самостоятельное обращение к этой теме Лазаря Гуритского и Л.В. Шарова их произведения в свое время были представлены общественности под именем М. Абдуллаева. Член Общества молодых художников Азербайджана (1928–1929), один из активистов Общества революционных работников изобразительного искусства Азербайджана Лазарь Романович Гуритский (1906–1961) работал в кругу таких азербайджанских художников, как Алекпер Рзакулиев, Исмаил Ахундов, Адиль Казиев. Посвященные им эпосу “Деде Коркут” миниатюры сложны и многообразны по своим композициям, отличаются богатым колоритом. В произведениях художника “Схватка Уруза с Казаном”, “Убиение быка Бугачем”, “Схватка Кантуралы со львом”, “Пленение Уруза” и др. основу изобразительного языка составляют резко очерченные контурные линии, тонкий и выразительный рисунок. Эти особенности можно отнести и к произведениям Л.В. Шарова. В композициях Л.В. Шарова “Сельджан хатун стреляет из лука в Кантуралы”, “Встреча плененного Уруза с матерью” цвет имеет более декоративный характер. Чередование одних ярких цветов с другими, их контрастное, ритмическое повторение еще более обогащает колорит и увеличивает эмоциональное воздействие миниатюр.

Родившийся в Карсе в селении Пашачаир Нуреддин Гаялы (р. 1927) начал заниматься скульптурой в возрасте 45 лет. Он является первым в Турции художником, обратившимся к теме эпоса и создавшим бюст Деде Коркута. 16 августа 1975 г. с участием скульптора состоялось открытие бюста, приуроченное к 911 годовщине взятия Карса сельджуками.

Снятый в 1975 г. режиссером Тофиком Тагизаде по сценарию писателя Анара фильм “Деде Коркут” оказал большое влияние на повышение интереса к этому образу в среде представителей изобразительного искусства.

В этом фильме в роли пастуха Гараджа снялся известный азербайджанский художник и актер Эльчин Мамедов (1946–2001). Он оставил заметный след в истории современной азербайджанской культуры, поскольку выступил художником-постановщиком более 100 спектаклей в театрах Баку, Москвы, Архангельска и Серебровска. Он внес в исполненный на экране образ какою-то свою неповторимую окраску и, точно

также, постарался перенести этот образный колорит на созданные впоследствии полотна и графические листы. Наверное, не случайно, что в 1980 г. именно ему было предложено заняться художественным оформлением готовившейся в Азербайджане к изданию на русском языке книги “Деде Коркут”. Иллюстрации, созданные на мотивы “Бугач хан сын Дирсе хана” (рисунок 2), “Хороший и плохой”, “Сельджан хатун в желтом одеянии” и др. представляют собой замечательные произведения, отличающиеся многокрасочной палитрой.

Рисунок 2 – Эльчин Мамедов.
“Бугач хан сын Дирсе хана”, 1980

Как мы отмечали выше, если первые произведения на обсуждаемую тему носили повествовательный характер, то в более поздних композициях по мере развития сюжетов изменяется и повествовательный масштаб. Мы можем в этом наглядно убедиться, рассматривая творчество целого ряда художников современного периода.

В картинах последующих художников параллельное развитие содержания, сюжета, идеи и изображения показывает себя со всей

очевидностью. Здесь мы встречаем детали и образы, имеющие символическое значение. Даже подход к личности Деде Коркута развивается в других (различных) направлениях.

Своеобразное отношение к теме и мотивам эпоса “Деде Коркут” проявил известный мастер кисти Интигам Агаев. На его картине на переднем плане мы видим Деде Коркута с кобызом в руках, смотрящего на открытую книгу, расположенную на камне. Позади него художник изобразил четырех женщин, одетых в одежды, своим цветом символизирующие четыре времени года. Символизм времен года позволяет художнику связать изображаемое с циклической идеей времени в эпосе: “О мир, в который приходят и уходят!”.

Что касается индивидуальной манеры художника, то можно сказать его же словами: “То, что я рисую, не является ни реализмом, ни сюрреализмом, ни кубизмом. По мне, так я пользуюсь смесью нескольких стилей” [4].

Уделяющий в своих произведениях большое место символизму казахский художник Айбек Розаков, в чьем творчестве чувствуется влияние Сальвадора Дали, обратившись к эпосу “Деде Коркут”, создал картину, заметно отличающуюся от работ других художников. Написанная маслом композиция помещена внутрь круга. Сидящий на волчице с человеческой головой Деде Коркут играет на кобызе и похожая на дьявола (по форме ног и ушей) крылатая сущность слушает его исполнение. Внизу композиции мы видим женщину, пьющую молоко волчицы. Вполне вероятно, что здесь художник таким образом хочет донести до зрителя мысль о связи происхождения тюрков с “боз гурдом” – серым волком. Отметим также, что в произведениях талантливого мастера кисти символы Древнего Египта, Индии и тюркских племен изображаются наравне друг с другом, в едином контексте.

Разнообразие идей и содержания темы дает возможность художникам синтезировать стили, передавать богатую палитру цвета и деталей. В некоторых произведениях на первый план выходит внутреннее единство и связи триады (Деде Коркут, кобыз, книга) и иногда диады (Деде Коркут и кобыз). Живущий и работающий в канадском городе Торонто скульптор Габриэль Рухи Туна большую часть своего творчества посвятил тюркским народам. Среди более чем 100 скульптур автора, установленных в различных странах, есть работы, изображающие выдающихся

личностей тюркского мира: Деде Коркут, Шах Исмаил Хатаи, Ататюрк, Алишер Навои, Огуз Каган, Шахрияр, Ашыг Вейсал, Насими и др. Среди произведений мастера скульптура “Деде Коркут” (2011) отличается от других по своей композиции. Голова мудрого старца, кобыз в его руках и книга эпоса – все это, переданное в единстве и взаимосвязи, позволяет нам говорить о совершенном с идейно-эстетической точки зрения произведении, созданном скульптором (рисунок 3).

Рисунок 3 – Габриэль Рухи Туна.
“Деде Коркут”, 2011

В этих изображениях, раскрывающих философскую сущность определенных моментов, между зрителем, образом и художником предстает реальная истина: “Деде Коркут не был просто аксакалом или сказителем, он был шаманом, имеющим божественную силу или пророком своего времени”. В том смысле, в каком мы увидим эту реальность в творчестве художников, о которых речь пойдет ниже. Известный художник Сируз Мирзазаде, умеющий воплощать интересный синтез традиции и современности, полностью подтверждает эту реальность образа

Деде Коркута. Вот перед зрителем предстает седой, бородатый, крылатый ангел. Это не может быть простой человек и, конечно, это не шаман. Он изображен как ангел с кобызом в руках.

Тема произведений другого автора, художника из Казахстана Сагынтая Алимбетова (р. 1953), посвящена культуре и традициям, образу жизни казахского народа. Если некоторые его работы полны реализма, то другие отражают элементы символизма и футуризма, тесно перекликаются с историей, мифами и сказаниями. В качестве примера можно упомянуть работы художника, посвященные эпосу Деде Коркут. В этих композициях мы встречаем образ верблюда, символизирующий кочевой образ жизни казахского народа. Наряду с этим, все произведения автора имеют необычное цветовое решение и неповторимый стиль исполнения.

Говоря о рассматриваемой теме, нельзя не упомянуть имя азербайджанского художника и скульптора Мир Теймура Мамедова. Посвященные эпосу “Деде Коркут” произведения он создал в материале керамики. Когда мы стоим перед этим керамическим образцом, становимся свидетелем того, что фигуры, прижатые друг к другу лицом и туловищем в композиции, опоясывающей вазу, где шлемы, копьа и стрелы с высоким мастерством размещены по поверхности вазы, образуют гармоничный синтез. Фигуры и окружающие их символы пронизаны тюркским духом. Это свидетельствует о глубоком знании и понимании культуры тюркских народов М. Мамедовым (рисунок 4).

Отличающийся многогранным творчеством Адиль Асадли своими работами на тему эпоса “Деде Коркут” оставил заметный след в графике Азербайджана. На картинах художника, отмеченных разнообразием тематики и стилистики, мы наблюдаем, что он отводит значительное место символике.

Один из основных моментов, который хотелось бы затронуть в завершении статьи – это связь Деде Коркута с природой и его слияние с природой после смерти. Если рассматривать ряд работ с этой точки зрения, то можно столкнуться с большим разнообразием авторских идей. В композициях Агимсали Дузельханова, Нины Терещенко, Нуржана Саутбекова, Алибека Койлакаева, Сембигали Смагулова и др. мы просто видим образ змеи. А вот в работах Сураи Муганлы, Алманата Назаркулова и Алмаса Сыргабаева эта идея совершенствуется, происходит

“преображение”, символизирующее смерть престарелого сказителя, его уход в другой мир. Эта идея возникает перед нами в образе лебедя или другого легендарного существа. Например, у Алмаса Сыргабаева есть серия работ, связанных с темой Деде Коркута, среди которых особой идейной глубиной отличается диптих “Коркыт анызы” (Легенда Коркута; 2016). На первой картине к играющему на кобызе старцу приближается змея. На второй – эта змея заползает в кобыз, а на заднем плане улетающие вдаль лебеди обозначают уход героя из жизни (рисунок 5). В одном из источников отмечается: “Образ Коркута в мифологической традиции тесно связан с образом птицы, прежде всего с лебедем” [6, с. 57]. Как видно, Алмас Сыргабаев создал эту композицию, основываясь на сказании “Коркут и лебеди”.

Рисунок 4 – Мир Теймур Мамедов. Керамическая ваза на тему эпоса “Деде Коркут”

Перед зрителем, стоящим у картин на рассматриваемую тему, возникает вопрос: “Так кто же такой Деде Коркут?, сказитель, шаман,

Рисунок 5 – Алмас Сыргабаев. “Легенда Коркута”, 2016

пророк или Танры?”. У каждого художника есть “Свой Деде Коркут”, оживающий в его воображении. И мы, искусствоведы, не можем сказать, что подобные идеи не относятся к этому фольклорному образу. Именно потому, что в рассмотренных композициях присвоенные старцу “лица”, “особенности” действительно принадлежат ему.

Выводы и предложения. Подводя итоги рассмотренной в статье научной проблемы, можно сделать следующие выводы:

- В изобразительном искусстве Азербайджана уже с первых времен развития реалистического искусства и формирования художественного образования возрос интерес к этому легендарному герою, образ которого неоднократно был воплощен художниками разных эпох;
- Одним из крупных достижений в развитии образа можно считать цикл иллюстраций, созданный в 50-х гг. прошлого столетия выдающимся азербайджанским мастером кисти М. Абдуллаевым, в ту пору молодым художником. Эти иллюстрации стали знаковым событием не только в искусстве, но и в общественной жизни республики, благодаря чему среди художников возрос интерес к этой теме;
- Интересно, что, несмотря на общетюркское происхождение, облик Деде Коркута раньше других начал складываться и развиваться в искусстве Азербайджана, как бы подчеркивая его направляющую роль в формировании зрительного образа героя. Несколько позже этот образ проявляется и в искусстве других тюркских республик. Хотя известно,

что видный татарский художник и общественный деятель Урманче впервые создал образ Деде Коркута еще в 40-х;

- Изучение образа в контексте сопоставления творческих стилей разных художников позволяет проследить эволюцию образа не только в хронологическом, но и в региональном плане. Общее развитие искусства привело к художественному совершенствованию образа, а региональные особенности выразительно подчеркивают его субэтническую характеристику;
- Период независимости открывает новую веху в создании, и, быть может в перевоплощении в контексте формирования национального самосознания облика Деде Коркута. Больше всего это происходит в творчестве художников, представляющих Казахстан, Кыргызстан и другие республики. Изображая героя в разных интерпретациях, эти авторы придают образу символический смысл, отражающий не только их творческий эпитет, но и принципы, соответствующие культурной политике государств тюркского мира.

Образ Деде Коркута идентифицируется с национальным самосознанием. Глубоко проникнув в духовное мировоззрение тюркских народов, этот образ являет собой вечно живое

древо жизни, генерирующее и координирующее духовное развитие тюркских народов. Так было в прошлом, так есть в наше время, так будет, в чем нет никаких сомнений, и в будущем.

Литература

1. *Аласгер Г. Ибрагимова У.* Тоска 13 год. URL: <http://modern.az/az/news/48806#gsc.tab=0> (дата обращения: 11.09.2019).
2. *Алиев З.А.* Фахраддин Сейфадиноглу (Мамедвелиев). Феномен современного изобразительного искусства / З.А. Алиев. Баку, 2012, 153 с. (на азерб. яз.).
3. *Галибоглу С.* Образ Деде Горгуда в Азербайджанском изобразительном искусстве / С. Галибоглу. URL: <http://medeniyyet.az/page/news/39901/Azerbaijan-tesviri-senetinde-Dede-Qorqud-obrazi.html> (дата обращения: 10.09.2019).
4. *Интигам Алиев (Художник).* Интервью. URL: <http://ann.az/az/intiqam-eliyev-qarabamuharibesini-kecen-ressam-msahibe/> (дата обращения: 20.08.2019).
5. *Керимли Н.* Художественное наследие “Китаби Деде Коркут” в творчестве Фахреддина Мамедвелиева / Н. Керимли // Меденийет АЗ. 2018. № 1. С. 71–73 (на азерб. яз.).
6. *Саламзаде Э.А.* Образ Деде Коркута в тюркском изобразительном искусстве / Э.А. Саламзаде // Тюркология. Баку: Элм, 2016. № 4. (на азерб. яз.).